

ИСЛОМ ДИНИДА АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ МАСАЛАЛАРИ ТАЛҚИНИ

З. Газиев,
ЖДПУ катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада муқаддас ислом динида атроф-муҳитни асраш, табиатнинг мавжуд неъматларидан мақсадли фойдаланиши билан боглиқ ҳадис ва оятлардаги ибратли фикрлар таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Ислом, оят, ҳадис, табиат, неъмат, манфаат, ер, сув, ҳаво, ҳайвонот олами, поклик, тасарруф, исроф, макон, замон, ҳаёт, масъуллик.

Ижтимоий тараққиёт жараёнида умуминсонийликнинг устуворлиги талаблари ҳар бир тарихий бирликнинг тарихий ривожланиш маҳсули бўлгани каби, Ислом таълимотида инсонларнинг тақдири, соғлом орзу-умидлари, интилишларини ҳисобга олиб иш тутати. Бу талабларга кўра, ҳар бир киши соғ-омон яшаши, умр кечириши, ўз вужудини омон сақлаши каби ҳуқуқлари билан бирга дунёга келади, бу ҳуқуқларни унга Аллоҳ таолонинг ўзи ато этган. Бирор мақсадлардан келиб чиқиб инсонни бу ҳуқуқлардан маҳрум қилиш мумкин эмас. Ислом дини тақлиф қилган умуминсонийликнинг бу борадаги талаблари, яъни инсоннинг табиий-тарихий ҳақ-ҳуқуқлари, унинг яшаш ва умр кечириш ҳуқуқининг табиийлиги ва ҳатто муқаддаслигини тўла-тўқис эътироф қилишдир¹.

Қуръони карим ва ҳадиси шарифларда табиатни тоза сақлаш, уни ифлослантирмаслик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, покликка, озодаликка чақирувчи оят ва ҳадисларни кўплаб учратамиз.

Ислом дини табиатдаги сувнинг катта неъмат эканини таъкидлайди. Барча жонзот сув билан тирик экани қайд этилади: ... барча тирик мавжудотни сувдан (пайдо) қилдик... (Анбиё, 30)

Яна ердан булоқлар чиқариб юбордик. Бас, (осмон ва Ер) суви тақдир қилиб қўйилган бир иш узра учрашдилар.

Инсонлар ихтиёридан ташқари ҳолатда табиатда чучук ичимлик сувининг мавжудлиги бебаҳо бойлик экани айтилади. Бу сувнинг ифлосланиб, шўр ва аччиқ, истеъмолга яроқсиз ҳолатга келиши катта фожеа экани кўрсатиб ўтилади: Сизлар ўзларингиз ичаётган сувни (ўйлаб) кўрдингизми?! Уни булутлардан сизлар ёғдирдингизми ёки Биз ёғдирувчимизми?! Агар Биз хоҳласак, уни шўр ва аччиқ қилиб қўйган бўлур эдик. Бас (шу оби ҳаёт учун ҳам) шукр қилмайсизми?!² (Воқеа, 68—70)

Юқоридаги неъматлар санаб ўтилар экан, инсонлар уларга шукроналик муносабатида бўлишларига, қадрини билишга, ўз ўрнида оқилона фойдаланишга, исроф бўлишига йўл қўймасликка чақириладилар: ...енглар ва ичинглар, (лекин) исроф қилмангизлар! Зеро, У (Аллоҳ) исроф қилувчиларни севмайди (Аъроф, 31).

"...Унда покланишни хуш кўрадиган кишилар бор. Аллоҳ эса покланувчиларни севар"³ (Тавба, 108).

¹ Абдуллаев Абдурасул. Қуръони каримда аксиологик муаммолар тизими (магистрлик диссертацияси) –Т., ЎЗМУ. 2008. –Б 36.

² Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Воқеа сураси, 68-70-оятлар.

³ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Тавба сураси, 108 оят.

Бу оятлардан табиатда мавжуд нарсаларнинг барчаси инсонларнинг фойдаси учун яратилгани, инсонлар «табиатдан инъом кутиб ўтирмай, ундан тортиб» олмасалар ҳам барча нарса уларга неъмат қилиб берилгани, яъни инъом этилгани маълум бўлади.

Қуръони каримда табиатдаги жисмлар ва ҳодисалар билан бир қаторда ҳайвонот олами ҳам инсонлар фойдаси учун буюк ҳикмат билан яратилгани қайд этилади. Жумладан, «Ғошия» сурасида туяга ибрат кўзи билан қарашга чақирилади: Ахир, улар туянинг қандай яратилганига қарамайдиларми?!⁴ (Ғошия, 17).

«Мулк» сурасида самода қанот қоқиб учиб юрган қушлар ҳақида сўз юритилади: Улар устиларида (қанотларини) ёювчи ва йиққан ҳолда (учиб юрган) қушларни кўрмаганмилар?! У (қуш)ларни ёлғиз Раҳмонгина (самода) тутиб турар. Албатта, У барча нарсани кўриб турувчидир⁵ (Мулк, 19).

Ҳайвонлардан баъзилари инсонларнинг миниб юришлари, баъзилари эса гўштидан еб, сутидан ичишлари ҳамда жунларидан фойдаланишлари учун яратилгани айтилади: Албатта, сизлар учун чорва молларида ҳам ибрат бордир: сизларга уларнинг қорнидаги нарса (сути)дан ичирурмиз, яна сизлар учун уларда кўп фойдалар бордир, шунингдек, улар(нинг гўшт-ёғлари)дан ейсизлар (Муъминун, 21).

Аллоҳ сизлар учун ҳайвонлардан баъзиларини минишларингиз учун ва баъзиларини ейишларингиз учун пайдо қилди (Ғофир, 79).

Ҳайвонот оламига нисбатан ҳам меҳр-шафқатли киши юксак инсоний фазилатларга эга деб ҳисобланади. Ҳадиси шарифда бир одамнинг чанқаган кучукка кудукдан сув олиб бериб, ичириб жаннатий бўлгани зикр этилади. Аммо бир аёлнинг мушукни боғлаб қўйиб, унга таом бермай ва ўзи насибасини териб ейишига ҳам қўймай ўлдиргани сабабли дўзахий бўлгани таъкидланади.

Қуръонда ҳаттоки, фойдали ёмғирдан аввал эсадиган шамоллар ҳам инсонларнинг фойдасига хизмат қилиши айтилади: У ўз раҳмати (ёмғири) олдидан хушхабар қилиб шамолларни юборган зотдир. Осмондан пок сув (ёмғир) ёғдирдик.

Сувни исроф қилишдан қайтаришга оид масалада айтилишича, ҳатто дарё бўйида таҳорат қилаётган киши ҳам покланиш учун аъзоларини уч мартадан ортиқ ювиши исроф қилишга саналади.

Хусусан, поклик, озодалик масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Инсоннинг қалб поклиги билан бирга ташқи дунёсининг ҳам мусаффо бўлиши лозимлиги уқтирилади. Зеро, буюк алломаларимиздан илмий-маънавий мерос бўлиб қолган фикхий асарларнинг биринчи боби покликка бағишлангани бежиз эмасдир. Чунки инсон ҳар қандай амални-хоҳ ибодат бўлсин, хоҳ инсонлар билан бўладиган муомала ишлари бўлсин, бажаришдан олдин покиза бўлиши ислом динида асосий шартлардан бири қилиб қўйилган. Жумладан, буюк ватандошимиз, фақиҳ олим Бурҳониддин Марғинонийнинг «ал-Ҳидоя» асари ҳам «Китоб ат-таҳорат», яъни «Поклик боби» билан бошланган.

Поклик имондандир, дейилади ҳадиси шарифда.

Ариқдаги сувга нопок нарсаларни, нажосатни ташлаш, ҳаттоки унга туфлаш гуноҳ амаллардан саналади.

Инсон ва ҳайвон наслига ҳамда экинларга зарар етказадиган киши одамларнинг энг ёмони, фиску фасодчиси деб таърифланади: Одамлар орасида шундай кимсалар борки, дунё ҳаёти тўғрисидаги гапи Сизга қизиқарли бўлади. Дилидаги "имони"га Аллоҳни гувоҳ қилади, ваҳоланки, ўзи душманларнинг ашаддийсидир. (Олдингиздан) кетганида ерда фитна-фасод, экин ва наслни ҳалок қилиш ишлари билан юради. Аллоҳ эса фасодни (бузғунчиликни) ёқтирмайди⁶ (Бақара, 204—205).

⁴ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Ғошия сураси, 15-оят.

⁵ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Мулк сураси, 19-оят.

⁶ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Бақара сураси, 204-205 оятлар.

Ислом дини поклик устига қурилган. Шу сабаб ҳам мўмин-мусулмон ҳар бир ишни покланишдан бошлайди. Теварак-атрофни озода сақлаш пайида бўлади. Бобо-бувиларимиз, ота-оналаримиз: "Чиқиндини ариққа супурма, сувга тупурма, ҳовли ва кўчаларга ахлат ташлама", деб қайта-қайта тайинлар эдилар. Илгарилари ариқ ва булоқларнинг сувидан ҳеч ҳадиксиз қониб ичардик. Иссиқ нонларни оқар сувларда оқизоқ қилиб ердик. Ҳозир ким ҳам маҳалла, гузарлар оралаб оқиб ўтадиган ариқдан сув ича олади? Баъзилар ҳеч тортинмай ариққа суприндини ташлашади, кир ювилса, мағзавасини оқизишади. Ҳар жойда кўз тушса, хижолатга соладиган бир манзара бор. Уйлардан узоқлашилмасдан исталган жойга ташлаб кетилган чиқиндиларни кўриш мумкин. Улар уй ва ҳовлилардан чиқарилган. Ҳатто орасида нон бўлақларини кўриб, одам ачиниб кетади. Ойша онамиздан (розийаллоҳу анҳо) ривоят қилинган ҳадисда, Пайғамбаримиз Муҳаммад (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) айтадилар: "Пок бўлинглар, зеро Ислом пок диндир ва фақат пок кишилар жаннатга кирур"⁷.

Очиқ ҳавода тўпланиб ётган чиқиндилар чириш жараёнида ҳавога атмосферанинг азон қатламини емирувчи зарарли газларни чиқаради. Бир гектар майдонни эгаллаган чиқинди омборидан бир йилда минг тонна карбонат ангидрид, метан гази чиқиб, атроф-муҳитни заҳарларкан. Айримлар тўпланган ҳазон, шох-шабба чиқиндиларни ёндириб, улардан осонгина кутулмоқчи бўлишади. Бу ҳам билиб-билмай қилинган жиноятдир. Зеро, ёндирилган чиқиндилар, айниқса, елим қолдиқлари, ҳазон ва турли жиҳозлардан инсон ҳаётига, иқлим шароитига салбий таъсир кўрсатувчи кўплаб моддалар ажралиб чиқади ва ҳавони ўн карра, ҳатто ундан ҳам кўп миқдорда зарарлайди. Теварак-муҳит тозалигини сақлаш, кўча-куйда эски жиҳозлар уюлиб ётишининг олдини олиш омилларидан бири чиқиндилардан ҳам имкон қадар фойдаланишдир. Ҳозирги кунда дунёда чиқиндилардан яроқли нарсалар ишлаб чиқариш тобора раванқ топяпти.

Аввало, киши покликни ўзидан бошлаши керак, яъни, ўзини имони бутун мусулмон деб билган ҳар бир мўмин кўча-куйларга ахлат ташламаслиги, оиласини ва яқинларини ҳам шунга чақириши керак. Қуръони каримда: "...Албатта, Аллоҳ бирор қавм ўзларидаги нарсани (яхши ҳолатни ношукрлик билан ёмон ҳолатга) ўзгартирмагунларича, улардаги нарсани (ҳолатни ёмон ҳолатга) ўзгартирмас..."⁸ (Раъд, 11), дея марҳамат қилинади.

Баҳовуддин Накшбанд ҳазратлари кечалар туриб йўл устидаги инсонун ҳайвонларга зарар берадиган нарсаларни олиб ташлаб, тозалар эканлар. Мана шу ишлари учун Аллоҳ таоло у кишига авлиёлик мартабасини насиб қилган, дейилади.

Абу Барза Асламий (розийаллоҳу анҳу) Расулуллоҳдан (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) сўрадилар: "Мени жаннатга киритадиган ишга буюринг". Шунда жаноби Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "Одамлар йўлидаги озор берувчи нарсани олиб ташла"⁹, дедилар.

Саъид ибн Мусайяб (розийаллоҳу анҳу) эшитганларини қуйидагича хабар берадилар: Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) айтадилар: "Албатта, Аллоҳ таоло яхшидир, яхшиликни севади; саҳийдир, саховатни севади; покдир, покликни севади. Покланинглар, ён-атрофларингни пок тутинглар".

Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) дедилар: "Бир киши йўлда кетаётиб, кўзи тиконли бир шох-шаббага тушди ва: "Аллоҳга қасам, агар шуни олмасам, бирорта мусулмонга зарар беради", деб уни олиб ташлади ва Аллоҳ таоло шу иши сабаб унинг гуноҳини кечирди"¹⁰.

Абу Ҳурайра (розийаллоҳу анҳу) Расулуллоҳдан (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) ривоят қилади: "Имон етмиш нечта ҳам қисмдир. Унинг энг пастки даражаси йўлда озор берадиган

⁷ Ал-Бухорий. Ал-жомеъ ас –саҳих. –Т.: Қомуслар бош нашриёти. 1991-1996.

⁸ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Раъд сураси, 11 оят.

⁹ Ал-Бухорий. Ал-жомеъ ас –саҳих. –Т.: Қомуслар бош нашриёти. 1991-1996.

¹⁰ Ал-Бухорий. Ал-жомеъ ас –саҳих. –Т.: Қомуслар бош нашриёти. 1991-1996.

нарсани олиб ташлаш ва энг юқориси эса тавҳид, яъни: "Аллохдан бошқа илоҳ йўқ" калимасидир".

Абдуллоҳ ибн Бурайдадан (розийаллоҳу анху) ривоят қилинган ҳадисда: "Ҳар бир инсонда уч юз олтамишта бўғин бор. Унинг ҳар бир бўғини учун садақа қилиб турмоғи лозим". Саҳобалар сўрадилар: "Ё Расулulloҳ, бунга кимнинг тоқати етади?" Расули акрам (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "Агар икки ракат зуҳо намозини ўқиёлмасанглар ё масжиддаги балғамни кетказинг, ё йўлда зарар берадиган нарсани четга суриб қўйинг".

Абу Ҳурайрадан (розийаллоҳу анху) ривоят қилинган ҳадисда Расулulloҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "Икки лаънатловчидан сақланинглари", дедилар. Саҳобалар сўрадилар: "Ё Расулulloҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам), икки лаънатловчи нима у?" "Одамларнинг йўлига ва соя жойга хало қилиш", дедилар. Бошқа бир ривоятда: "Учта лаънатловчидан - сув бошига, йўлга ва сояга қазои ҳожат қилишдан ва ахлат ташлашдан сақланинглари", дедилар.

Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): "Уйларингизда ахлат-чиқиндиларни қолдирманг, чунки ахлат-чиқиндилар жину шайтонларнинг хуш кўриб ўтирадиган жойларидир"¹¹, деганлар.

Яшаётган жойларимизнинг тоза бўлиши аввало ўзимизга боғлиқ. Фақат ҳовли ва уйларимиз эмас, кишлок шаҳарларимиз ҳам ўзимизники. Унинг озодалигига тозалик идоралари ходимларидан ташқари ҳар биримиз жавобгармиз, масъулмиз. Ким уйи ифлос бўлишини, чиқиндилар сочилиб ётишини истайди? Ҳеч ким! Аммо буни кўчамизга раво кўрамиз. Гоҳида ҳатто машинадан тушишга эриниб, баъзи кишилар уйдан халтачаларга солиб берилган чиқиндиларни пана-пастқамларга улоқтириб кетишади. Шу боис ҳам йўлларимиз бўйида қоғоздан тортиб ҳар хил чиқиндилар сочилиб ётади, чекка жойларда уюлиб, бадбўй ҳидлар тарқатади. Бир қанча касалликлар ахлат уюмларидан тарқайди. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш ҳар биримизнинг инсоний бурчимиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ал-Бухорий. Ал-жомеъ ас –саҳиҳ. –Т.: Қомуслар бош нашриёти. 1991-1996.
2. Абдуллаев Абдурасул. Куръони каримда аксиологик муаммолар тизими (магистрлик диссертацияси) –Т., ЎЗМУ. 2008.
3. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Воқеа сураси, 68-70-оятлар.
4. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Тавба сураси, 108 оят.
5. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Гошия сураси, 15-оят.
6. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Мулк сураси, 19-оят.
7. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Бақара сураси, 204-205 оятлар.
8. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. "Тафсири Ҳилол". Тошкент, 2008. Раъд сураси, 11 оят.

¹¹ Ал-Бухорий. Ал-жомеъ ас –саҳиҳ. –Т.: Қомуслар бош нашриёти. 1991-1996.